

SEVERIDADE INUNDAÇÃO

Região Metropolitana de Porto Alegre

LEGENDA

ÁREA INUNDADA EM 06/05/24

MANCHA URBANA

REGIÃO METROPOLITANA

LIMITES MUNICIPAIS

SEVERIDADE INUNDAÇÃO

baixa severidade

média severidade

alta severidade

	Quantidade Absoluta	% do Total
Edificações RMPA	2.528.735	-
Edificações Afetadas	338.818	13,4%
		% dentre Afetadas
Alta Severidade	12.610	3,8%
Média Severidade	16.939	4,9%
Baixa Severidade	309.269	91,3%

Mapa de severidade física do escoamento para 6 de Maio de 2024.

Fonte: Possantti et al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 [Data set]. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.11164049>

Nota Técnica dos Autores: Este é um mapa de perigo baseado na equação $IP = \text{Veloc} \times \text{Profundidade}$. Não temos tanta confiança na profundidade dos modelos hidrodinâmicos em escala regional visto que não possuímos as batimetria dos rios. Além da resolução espacial. Classificação foi feita baseada nos artigos: <https://www.scielo.br/j/mercator/a/bYfg3jbM7cgqNzyZq5dyDKt/?format=html&lang=pt#> e <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462075802000328>

Sirgas 2000/UTM 22S

Elaboração: Equipe GT Produção e Análise de Dados e Indicadores / Isabel Alves Martins

